

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

Funck, Hans. Die Buchführung des Versicherungskaufmanns. Brandenburg, 1940.
Laukien, Hans. Das Rechnungswesen für Schiffwerften und Maschinenfabriken. Hamburg, 1941.

Leupold, Oskar. Die Verwaltungsbuchführung der deutschen Gemeinden nach den neuesten reichsrechtlichen Vorschriften. Eine Einführung in Wesen und Technik dieser Buchführung. Leipzig, 1941.

Lohmann, Bernhard. Ansätze zur Weiterentwicklung des kaufmännischen Rechnungswesens. Rostock, 1940.

Quos. Der ergänzte Beispielkontenrahmen für die Ziegelindustrie. Berlin, 1941.

Rechnungswesen, Aktuelles. Wirtschaftskammer Wien. Betriebswirtschaftliche Schriftenreihe. Veröffentlichung. B. 3. Wien, 1941.

Schuurmans Stekhoven, G. Opbergen. Kantoortechnisch handboek over opbergmethoden en -hulpmiddelen. Amsterdam, 1941.

Unger, Georg. Absatzfaktoren und Absatzgestaltung für schreibende und rechnende Büromaschinen. Halle, 1941.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Solling, Hugo. Betriebsvergleich bei den Strassenbahnen. Nürnberg, 1940.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Groener, L. Die steuerliche Gewinnermittlung bei Einzelfirmen, Personen- und Kapitalgesellschaften. Berlin, 1941.

Raasch, Karl. Gewinnabführung und Preissenkung. Die betriebswirtschaftlichen und gesetzlichen Grundlagen der Abführung des Uebergewinnes und der Preissenkung. Wiesbaden, 1941.

Thomas, Walter. Rentabilität und Leistung. Stuttgart, 1940.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Esser, H. Moderne Betriebsorganisation. Münster, Westf., 1941.

Hoffmann, Erich. Der Ausgleich in den Kartellen. Stuttgart, 1941.

Junghans, Erwin, und Wilhelm Zangen. Gefahren für den Leistungswettbewerb. Stuttgart, 1941.

Seyb, H. G. Das Vertriebswesen des werbenden Zeitschriftenhandels in betriebswirtschaftlicher Betrachtung. Stuttgart, 1940.

Timm, Herbert. Das Grundproblem der modernen Vollbeschäftigung. Darmstadt, 1940.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Laukien, Hans. Das Rechnungswesen für Schiffwerften und Maschinenfabriken. Hamburg, 1941.

Wirtschaftlichkeitsrechnung. Grundlagen und Beispiele für die Eisenschaffende Industrie und verwandte Industriezweige. Herausgegeben vom Ausschuss für Betriebswirtschaft des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf, 1941.

VII. TRANSPORT

Solling, Hugo. Betriebsvergleich bei den Strassenbahnen. Nürnberg, 1940.

IX. VERZEKERING

Funck, Hans. Die Buchführung des Versicherungskaufmanns. Brandenburg, 1940.